

УДК 624.131.1

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ НА ПРИМЕРЕ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

Аспирант: Леменков В.А.

Научный руководитель: Пендин В.В.

*Российский государственный геологический университет
(РГГРУ-МГРИ) им. С. Орджоникидзе,
г. Москва, Россия*

Ключевые слова: деформация, мерзлые грунты, одноосное сжатие

Аннотация: Для задач прокладки дорожного полотна и строительства объектов инфраструктуры важнейшими показателями физико-механических грунтов являются их деформация и пучинистость. Несмотря на существующий опыт исследований, методологической проблемой изысканий грунтов является отсутствие оптимальных методик по точному и своевременному определению физико-механических свойств грунтов. Настоящая работа представляет опыт успешного проведения испытаний деформационных свойств мерзлых грунтов методом одноосного сжатия. В работе выявлено закономерное увеличение деформаций мерзлой супеси и песка с ростом внешних нагрузок. Вычислен предел прочности образца, актуальное и прогнозируемое значение модуля деформации заданного образца супеси и песка.

METHODS OF THE DETERMINING PHYSICO-MECHANICAL PARAMETERS OF THE FROZEN GROUND USING UNIAXIAL COMPRESSION STRENGTH

*Postgraduate student: Lemenkov V.A.
Supervisor: Pendin V.V.*

*The Russian State Geological Prospecting University
(MGRI-RSGPU), n.a. Sergo Ordzhonikidze,
Moscow, Russia*

Key words: deformation, frozen ground, uniaxial compression strength

Abstract: Constructing roads and infrastructure requires studying important indicators of physico-mechanical parameters of grounds, such as their deformation and shearing. Despite existing research works, the methodology of this research problem lacks effective well-developed workflow for the accurate and precise determination of physical and mechanical properties of soils. Current paper reports experience of the successful experimental tests on deformation of soils by uniaxial compression. The increase in the deformations levels of the frozen sandy loams along the increasing external pressure has been revealed. The tensile strength of the soil sample, the actual and predicted value of the strain modulus of a given sample of sandy loam have been calculated in the present work.

Сезоннопромерзающие и мерзлые грунты в естественном сложении или улучшенные различными природными или синтетическими материалами представляют собой сложные системы, характеризующиеся значительным количеством взаимосвязанных факторов, а происходящие в них явления носят сложный вероятностный характер. Поэтому важнейшей задачей при постановке лабораторных исследований по изучению свойств грунтов является оптимизация технологического процесса с учетом всех возможных параметров образцов и их физико-механических свойств, а также сокращение сроков экспериментов с целью интенсификации процесса исследования. К настоящему времени, отечественными учеными сформирован опыт анализа свойств грунтов, опубликованы труды по инженерно-геологическим изысканиям: лабораторные, полевые, прямые методы, а также численные косвенные методы [1, 2, 3].

Тем не менее, проблема вопроса состоит в том, что при исследовании грунтов используют совершенно разные методы например, сдвиговых, компрессионных, шарикового штампа, компрессионные, стабиллометрических, одноосного сжатия. Однако на практике разные методы приводят к различным результатам для одних и тех же грунтов (хотя в определенных условиях результаты испытаний могут оказаться

близкими). Причиной являются уникальные свойства грунтов как сложных трехфазных систем, в каждом конкретном случае имеющих особые свойства, обусловленные гранулометрическим составом, химическими свойствами породы, глубины залегания, влажности и внешних условий. Поэтому, оптимизация и усовершенствование методик исследования деформации и пучинистости грунтов крайне актуальные в условиях нашего времени и повышенного спроса на проведение инженерно-геологических исследований.

Рисунок – Деформация мерзлых грунтов супеси и песка одноосным сжатием

Модуль деформации и коэффициент Пуассона являются показателями деформационных свойств грунта при проектировании дорожного полотна. Необходимыми параметрами мерзлых грунтов для определения их деформации и пучинистости являются влажность и плотность, т.к. их определение не зависит от внешних факторов. Наоборот, такие показатели физико-механических свойств как деформация и сжимаемость отражают реакцию грунтов на внешние воздействия. Неоднородная структура и влажность грунтов, условия испытаний, разные виды деформаций (уплотнение, сдвиг), скорости воздействия нагрузок определяют различия в испытании деформаций грунтов разными методами. Пучинистость грунтов, т.е. их способность удерживать воду в своем объеме, является одной из самых существенных негативных характеристик грунта при сооружении фундамента. Неравномерная пучинистость суглинистых грунтов, соответственно, обуславливает неравномерные нагрузки на фундамент застройки. Причины неравномерной пучинистости грунтов различны. Например, пучинистость может быть вызвана залегающими разнородными геологическими пластами

под неглубоким фундаментом или же вариациями в климатических условиях, таких как неравномерный прогрев почвы, разницей в утеплении грунта, наличием отапливаемых и неотапливаемых помещений на одном фундаменте. Гидратонасыщенные суглинистые грунты подвержены пучинистости, что вызывает трудности при проектировании дорожного полотна и градостроительном планировании. Проблемой являются развивающиеся деформации при оттаивании пылевато-глинистых грунтов, обратные по направлению деформациям морозного пучения. Грунт оказывается переувлажненным по сравнению с состоянием до промерзания, что снижает его прочность и повышает сжимаемость. Поэтому пучинистые грунты в строительстве относят к типу морозоопасных. При проектировании дорог надо учитывать возможность последующего оттаивания пучинистых грунтов.

В ходе проведенных испытаний степень пучинистости грунтов была определена по значению относительной деформации морозного пучения, полученному по результатам испытаний образцов в специальных установках, обеспечивающих их промораживание в заданном температурно-влажностном режимах и измерение перемещений его поверхности. Для испытаний были использованы образцы мерзлого грунта типа супесь, ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью. Образцы имели форму цилиндра и были установлены по типу установки ФЛК-1. Площадь поперечного сечения образцов (в мм²): 10,8; 15,9; 19,6. Высота образцов в приборе варьировалась в пределах следующих величин (в мм): 75,0; 80,0; 85,0; 98,0; 100,0; 105,0; 107,0. В состав установки для испытания грунта на одноосное сжатие входили: механизм для вертикального нагружения образца; устройство для измерения вертикальной деформации образца; устройство для измерения поперечной деформации. Образцы были последовательно изготовлены методом режущего кольца, далее извлечены из кольца с помощью выталкивателя и помещены в центре опорной плиты пресса соприкосновение с ним верхней площадки пресса. Устройства для измерения вертикальной нагрузки, вертикальной и поперечной деформации образца были установлены. Начальные показания были записаны в режиме реального времени автоматически и сохранены. На следующем этапе работ образцы грунтов равномерно, без ударов нагружались с непрерывным увеличением нагрузки с заданной скоростью нагружения, т.е. ступенями нагрузки. Скорость непрерывного нагружения образцов менялась в зависимости от значения R_c 0,1-0,5 МПа/с, а при ступенчатом нагружении - принималась равной 10 % значения R_c . Опыты проводились в течение 24 календарных дней с 10.10 по 4.11.2016 (испытание супеси № 055223-ОС-7). Результаты показали,

что при испытании супеси (рис. 1) предел прочности на одноосное сжатие $R_c = 0,322$ МПа, модуль деформации $E_{оп} = 7,532$ МПа, прогноз модуля деформации на 50 лет $E_{дл} = 0,948$ МПа, коэффициент вязкости $\eta = 3,86E+2$ Мпа/ч.

Список использованных источников

1. Иванов Е.В., Самойленко А.Б. О методике оценки морозного пучения грунтов. Вестник ТГАСУ № 3. — Томск: Изд-во ТГАСУ, 2010, С. 234-238.
2. Колмогоров, С.В. Методика определения сил сцепления глинистых грунтов: дис. на соискание степени канд. техн. наук / С.В. Колмогоров – М.: МИСИ, 1983. – 195 с.
3. Шорин, В.А. Как определить характеристики морозного пучения / В.А. Шорин, Г.Л. Каган, А.Ю. Вельсовский // Автомобильные дороги. – 2009. – № 11. – С. 71–73.